

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Suporte Familiar

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Suporte Familiar é uma ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) utilizada para mensurar o nível de suporte e apoio fornecido pelo ambiente familiar do cliente, permitindo ao terapeuta identificar recursos e potenciais fontes de resiliência para o enfrentamento de desafios psicológicos e emocionais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Desenvolvimento Familiar; Avaliação Psicológica; Terapia Breve.

Etimologia: O termo "escala" remete à ferramenta de mensuração utilizada em avaliações psicológicas, enquanto "avaliação de suporte familiar" refere-se ao processo de análise do suporte e apoio oferecido pelo sistema familiar do cliente. Na Terapia Breve Orientada para a Solução, a Escala de Avaliação de Suporte Familiar é empregada como um instrumento para investigar a qualidade e a disponibilidade de recursos no contexto familiar do cliente.

Neologia: Escala de Avaliação de Suporte Familiar é um neologismo técnico da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: A Escala de Avaliação de Suporte Familiar estimula o pensamento reflexivo sobre as dinâmicas familiares e seu impacto na saúde emocional e psicológica do cliente, promovendo a conscientização sobre o papel do ambiente familiar na promoção do bem-estar.

Fatologia: Durante a aplicação da Terapia Breve Orientada para a Solução, o terapeuta utiliza a

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Escala de Avaliação de Suporte Familiar para coletar informações sobre a qualidade das relações familiares, o grau de coesão, comunicação e apoio emocional no ambiente familiar do cliente. Através de perguntas estruturadas e direcionadas, o terapeuta obtém dados sobre o suporte oferecido pelos membros da família em situações de estresse, a capacidade de resolução de conflitos, o nível de expressão emocional e a disponibilidade de recursos externos. Com base nos resultados da avaliação, o terapeuta e o cliente podem identificar áreas de fortalecimento e possíveis estratégias para otimizar o suporte familiar e promover o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento mais eficazes.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Escala de Avaliação de Suporte Familiar pode revelar aspectos energéticos e influências interconscienciais presentes nas relações familiares, permitindo uma compreensão mais abrangente dos padrões de interação e das necessidades emocionais dos membros da família envolvidos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Escala de Avaliação de Suporte Familiar potencializa o sinergismo terapêutico

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
quando combinada com outras técnicas da Terapia Breve Orientada para a Solução, como a formulação de objetivos terapêuticos específicos, a identificação de recursos pessoais do cliente e a promoção de estratégias de enfrentamento adaptativas.

Principiologia: A aplicação da Escala de Avaliação de Suporte Familiar está fundamentada no princípio da sistêmica familiar, que reconhece a interdependência entre os membros da família e a influência do ambiente familiar na saúde mental e emocional dos indivíduos.

Codigologia: O uso ético da Escala de Avaliação de Suporte Familiar está alinhado com o código de conduta profissional da Terapia Breve Orientada para a Solução, que preconiza o respeito à privacidade, autonomia e dignidade dos clientes, bem como a promoção de um ambiente terapêutico seguro e colaborativo.

Tecnologia: Na prática clínica, a Escala de Avaliação de Suporte Familiar pode ser aplicada por meio de questionários estruturados, entrevistas semiestruturadas ou instrumentos de avaliação psicológica padronizados, adaptados às características e necessidades específicas do cliente e da família.

Enciclopédia da Conscienciologia

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em Terapia Breve Orientada para a Solução; Cliente em busca de apoio emocional e desenvolvimento pessoal; Família como sistema de suporte e interação social.

Masculinologia: O terapeuta facilitador na aplicação da Escala de Avaliação de Suporte Familiar; o cliente engajado na reflexão sobre o suporte familiar disponível e nas estratégias para fortalecer as relações familiares.

Femininologia: A terapeuta sensível às dinâmicas e necessidades familiares durante a avaliação do suporte familiar; a cliente participativa na identificação de recursos e estratégias para melhorar o ambiente familiar e promover o bem-estar emocional.

Hominologia: O Homo sapiens solutionator; o Homo sapiens familiaris; o Homo sapiens resiliente em busca de fortalecimento dos laços familiares.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Escala de Avaliação de Suporte Familiar pode revelar ao cliente e ao terapeuta informações relevantes sobre o nível de coesão

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia familiar, comunicação e apoio emocional, contribuindo para a identificação de áreas de intervenção e estratégias de fortalecimento das relações familiares.

Culturologia: A Cultura da Avaliação de Suporte Familiar valoriza a importância do ambiente familiar como um recurso fundamental na promoção da saúde mental e emocional, reconhecendo o papel significativo das relações interpessoais e do suporte social na qualidade de vida e no bem-estar dos indivíduos.

VI. Acabativa

A Escala de Avaliação de Suporte Familiar representa uma ferramenta valiosa da Terapia Breve Orientada para a Solução, que permite ao terapeuta e ao cliente explorar de forma sistemática as dinâmicas familiares, identificar recursos e estratégias para fortalecer as relações familiares e promover o desenvolvimento pessoal e emocional. Por meio dessa abordagem centrada na avaliação do suporte familiar, a Terapia Breve Orientada para a Solução contribui para a construção de um ambiente familiar mais saudável, colaborativo e resiliente, favorecendo o bem-estar e a qualidade de vida de seus membros.

Enciclopédia da Conscienciologia